

8. Амонов У. С. НАУЧНЫЙ ПОДХОД А. ФИТРАТА К ПОСЛОВИЦАМ //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – С. 5.
9. Amonov U. S. O 'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124 US Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo 'yicha falsafa doktori (PhD) MQ Salohiddinova, BuxDU boshlang 'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.
10. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
11. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
12. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO 'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
- 13.. G.Niyozov, M.E.Axmedova. Pedagogika tarixidan seminar mashg'ulotlari. O'quv qo'llanma. - T.: "Noshir" 2011 y. -140 bet.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTEGRATSIYA TURLARI VA ULARNI QO'LLASH USULLARI

Ro'ziyeva Nigora Kamtarovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 1-kurs doktoranti

Annotatsiya: *Integratsiya bugungi kundagi darslarda keng tarqalib borayotgan ahamiyatli o'qitish amaliyotidir. Ushbu maqolada integratsiya nimaligi, ta'lim tizimidagi integratsiya turlari va uni darslarda qo'llash usullari haqida fikr va mulohazalar yoritib berilgan.*

Tayanch so'zlar: *multidisiplinar integratsiya, interdisiplinar integratsiya, transdisiplinar integratsiya, loyihalashtirilgan ta'lim, uyg'unlikda o'rganish, turli yondashuolar.*

Yurtimiz ravnaqi haqida so'z borganda yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm- fan, ta'lim va tarbiya ekanligini har doim ta'kidlab o'tadilar. Bugungi modernizatsiya jarayonlari, islohot va o'zgarishlar natijadorligi maktab ta'limiga, o'sib kelayotgan yosh avlodnisifatli va yangicha bilim bilan ta'minlashga qaratiladi. Bu islohotlarni amalga oshirishda o'qituvchilardan yangicha ta'lim metodlaridan foydalanib, har bir bolaning istagidan kelib chiqib, uning qiziqish sohasiga urg'u qaratish talab etiladi.

Prezidentimizning PF-6198-son qarorida keltirilganidek, O'zbekiston Respublikasini innovatsiyalar sohasida global reytingdagi ilg'or 50 mamlakatlar ro'yxatiga kiritishga qaratigan strategik dastur tasdiqlandi, ilmiy loyihalarni moliyalashtirishning yangi mexanizmlari joriy etildi, ilm-fan sohasida yuqori malakali kadrlarni moliyaviy rag'batlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratildi.

Dunyo shiddat bilan rivojlanyapti, olimlar yangicha innovatsion o'qitish usullari ustida izlanishlar olib borishmoqda. Olib borilayotgan izlanishlarni o'rganib, endilikda integratsion o'qitish metodi, ya'ni har bir fan sohasini alohida-alohida emas, aksincha uyg'unlikda o'qitish uslubi samarali ekanligi aniqlandi. Integratsiya orqali o'qitish, o'rgatishning yangicha va qiyinroq, ammo muvaffaqiyatli usulidir. Boshlang'ich maktab fanlarining integratsion aloqalari kam ishlab chiqilgan bo'lib, qarama-qarshi ifodalangan. Bu aloqalarning mohiyati haqida olimlar orasida qarama-qarshiliklar ko'p. Integratsiya atama va uslubiy nuqtayi nazardan hodisa sifatida nima ekanligini ko'rib chiqaylik. «Integratsiya» so'zi lotincha integratio - tiklash, to'ldirish, «integer» - butun so'zidan kelib chiqqan. Bu borada ikki tushunchaga egamiz: Tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog'liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon.

Boshlang'ich sinfda o'quvchilar faqat fanni o'rganibgina qolmay,shu bilan birga bir vaqtning o'zida o'qish, yozish va hisobni o'rganadilar. Buning uchun o'qituvchi birgina sohaga diqqatini qaratish o'rniga, bir nechta fan sohalarini birlashtiradi. O'quvchilar savollar berish va

o'z savollariga javob topishning bir necha yo'llarini izlash orqali bilim olish jarayonida ishtirok vetdilar. Bu qiziqishlardan kelib chiqib, iqtidorli, tirishqoq o'quvchilar o'z maqsadiga erishish yo'llarini topishga qodirdek tuyuladi. O'tilayotgan darslar davomida o'quvchilar o'qituvchisining ovoz chiqarib o'qishidan o'zining o'qish usulini yaratadi, shundan so'ng o'zi xohlagan mavzudagi kitoblarni mustaqil o'qishga harakat qiladi. O'quvchilar dars davomida bilib olganlarini yozib borish orqali o'rgangan yozuv mahoratlaridan foydalanadilar. Chetdan kuzatgan kishi bir dars tugab, keyingisi boshlanganini anglashga chalkashishi mumkin, chunki, o'quvchilar ma'lum bir begilangan vaqt mobaynida emas, balki butun kun davomida o'qish, yozish, hisob-kitob bilan shug'ullanyotganga o'xshaydi. O'rgatishning bu turi integratsiya deb ataladi va bu ham o'qituvchi, ham o'quvchi uchun samarali bo'la oladi.

Integratsiyani qo'llashning foydali tomonlarini tushunish uchun avvalo integratsiya nimaligini va uni qo'llashdagi turli yondashuvlar haqida bilishimiz kerak. Integratsiyalashgan o'quv dasturi 1900-yil boshlarida John Devey va Fransis Parker tomonidan rivojlantirilgan tushunchadir. Shundan so'ng vaqt o'tgan sari integratsiyaning turli ko'rinishlari shakllangan. Integratsiya so'zining aniq keltirilgan ta'rifi mavjud emas, chunki undan turli yo'llar orqali foydalanilgan. Integratsiya nimaligini yaxshiroq tushunish uchun foydalanilgan turli yondashuvlarni tahlil qilish kerak. Ta'limiy integratsiyaning turli ko'rinishlari mavjud, ammo tadqiqotlar integratsiyaning 3 turini izohlaydi:

- Multidisciplinar integratsiya
- Interdisciplinar integratsiya
- Transdisciplinar integratsiya

Multidisciplinar integratsiyada o'qituvchi ma'lum bir mavzuga oid ma'lumotlarni yig'adi va unga doir bilim va ko'nikmalarni dars davomida birlashtiradi. Bu yondashuvdan biror bir mavzuga oid bo'limlarni tushuntirishda foydalanish, o'quvchilarning fikrlashini kengaytiradi. Aytaylik, o'qituvchi "Suv-hayot manbai" mavzusini tanlashi mumkin va shu mavzuga bog'liq malumotlar har tomonlama o'quvchilarga tushuntirib boradi. Misol uchun, bir darsning o'zida suv va suyuqlik o'lchov birliklari bilan bog'liq masala yechish orqali matematikani, shu mavzuga oid mustaqil matn tuzish orqali ona tilini, suvda hayot kechiradigan hayvonlar haqida bilib olish orqali geografiyani, suvdan qanday qilib elektr energiyasi olinishini bilganda fizikani, go'zal suv manzarasini qog'ozda tasvirlaganda tasviriy sa'natni o'rganadi.

Bu turdagi integratsiyani har qanday yoshdagi o'quvchilarda va turli xil yo'llar orqali qo'llash mumkin. Ko'plab o'qituvchilar quyi fanlarni bir mavzu doirasida birlashtirishda multidisciplinar integratsiyadan foydalanib kelmoqdalar.

Interdisciplinar yondashuvda markaziy mavzu, muammo yoki tajribani o'rganish uchun bir nechta fan sohasidagi o'zaro bog'lik bilim va ko'nikmalar birlashtiriladi. Bunda keng yoki murakkabroq mavzu tanlanadi, mavzni o'rganish mobaynida muammolar hal qilinadi, savollarga javob beriladi. O'quvchilar "Yer shakllari" mavzusini o'rganish mobaynida savodxonlik, xaritashunoslik, muammoli vaziyatni yechish usullarini o'rganishlari interdisciplinar integratsiyaga yaqqol misol bo'la oladi.

Interdisciplinar integratsiyada barcha ma'lumotlar bir mavzu doirasida yig'iladi va ular birlashtiriladi, ammo ular multidisciplinar yondashuvdagi kabi ayri holda o'rgatilmaydi. Bu turdagi integratsiya o'qituvchilarga boshqa sohalarga tegishli bo'lgan tushunchalarni bir fan doirasida tushuntirishga zamin yaratadi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, integratsiyaning bu turi

vaqtni tejash va aniq bo'lmagan fanlarni o'qitish jarayonida ham matematika va ona tilini o'rgatish imkoniyatini beradi.

Transdisiplinar integratsiyada o'qituvchi dars rejasini o'quvchilarning savol va qiziqishlaridan kelib chiqib tashkil etadi va o'quvchilar egallagan ilmiy va tarbiyaviy bilimlarni real hayotda qo'llash orqali o'z hayot tajribalarini boyitadilar. Ushbu yondashuv asosida o'quv dasturini ishlab chiqishda talabalarning so'rovidan foydalaniladi. Bu turdagi integratsiya o'qituvchi uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin, chunki ular o'quvchilar o'rgangan bilimlari yuzasidan doimiy nazorat olib borishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, darslar ma'lum bo'lim yuzasidan rejalashtirilmasdan, balki uning o'rniga darslar aynan ta'lim jarayonida rivojlanadi va o'quvchilarning so'rovlariga asoslanadi. O'qituvchi moslashuvchan va o'quvchilarning savollariga javob topib berishi uchun darslarga o'zgartirishlar kirita olishga tayyor bo'lishi kerak.

Loyihaga asoslangan ta'lim transdisiplinar integratsiyaning eng keng tarqalgan shaklidir. Loyihaga asoslangan o'rganish uch bosqichni o'z ichiga oladi: mavzuni ishlab chiqish, savollar yaratish va tajriba almashish. Birinchidan, o'qituvchi va o'quvchilar birgalikda ular uchun qiziqarli mavzuni topishlari, uni ta'lim standartlariga moslashlari va undagi muammoni aniqlashlari kerak. Shundan so'ng, ular savollar tuzib, ularga javob berish yo'llarini o'ylab topadilar. Nihoyat, o'z bilimlarini boshqalar bilan bo'lishish uchun loyiha yaratadilar. Bu turdagi ta'lim haqiqatdan ham o'quvchilarni mavzuga jalb qilish va ularga real dunyo muammolarini bilib olish imkoniyatini beradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, multidisiplinar, interdisiplinar va transdisiplinar integratsiyaning har uchala turi tadqiqotga asoslanadi. O'qituvchi faqat bitta yondashuvni emas, aksincha, har xil turlari ichidan mosini tanlab qo'llashi kerak. Maqsad individual fanlarni yo'q qilish emas, faqatgina ularni birgalikda o'rganishdir. Bundan tashqari, dars davomida integratsiyadan foydalanishning o'zi kifoya emas, uni qo'llashda maqsad aniq natijaga yetkazishi kerak. Har qanday turdagi integratsiyadan foydalanish o'quvchining o'rganishi uchun mos kela oladigan, ehtiyotkorlik bilan tuzilgan rejaga ega bo'lishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 01.04.2021 yildagi PF-6198-son.
2. Rahima Mavlyanova, Nargiz Rahmankulova "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya" Toshkent, Voris-Nashriyot, 2013
3. Jill Leibold "Curricular integration in the elementary classroom", University of Northern Iowa, 2011
4. <https://kingm5.wordpress.com/2016/01/24/interdisciplinary-curriculum/>
5. <https://www.edu.gov.mb.ca> > K-12
6. <https://internationalschoolparent.com>
7. <https://lex.uz>

GERPETOBIONT QO'NG'IZLARNING MAVSUMIY FAOLLIGI

Alimova Luiza Xalilovna

BuxDU o'qituvchi

Xalimov Fazliddin Zakirovich

SamDU dotsenti

Gerpetobiont qattiqqanotli hasharotlar hayoti tuproq bilan bevosita bog'langan va shu sababli ular populyasining miqdoriy ko'rsatkichlarini baholashda, ko'p hollarda, tuproq qazilmalari, banka tutqichlar, jalb qiluvchi tutqichlar va boshqa uslublardan foydalaniladi. Lekin, gerpetobiont qo'ng'izlar ekologik xususiyatlari juda turli-tuman bo'lgan ko'plab taksonlarni o'z ichiga oladi va ularning har biri uchun zichlikni baholashning o'ziga xos uslublari talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, gerpetobiontlar miqdorining mavsumiy tebranishlarini aniqlash uchun yorug'lik tutqichlari tanlandi. Chunki gerpetobiontlarning